

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УЗБЕКСКОГО МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО ДИСКУРСА СКВОЗЬ ГЕНДЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Джалилова Зарнигор Обидовна

Преподаватель кафедры английского языка,
Бухарский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6625337>

Аннотация: В статье рассматривается проблема гендерной лингвистики в аспекте ее возникновения и становления, прежде всего в англоязычной лингвистической литературе; просмотрела научную литературу, ее анализ и краткое описание; анализирует специфику гендерной шумной речи на материале узбекского языка; предметом исследования стала узбекская речь мужа и жены, матери и сына, матери и дочери в форме кратких диалогов, а также материал из художественной военной литературы; доминирующую специфику женской речи определяют застенчивость, вера в мужа, уменьшительно-ласкательная привязанность, уважение, почтение и т. д.; мужской узбекской речи свойственна некоторая категоричность, краткость, сочетающаяся с уважением и вниманием умение разговаривать с собеседником.

Ключевые слова: гендер, языкознание, мужской, женский, узбекский, муж, жена, сын, дочь, миниатюрность, ласковость, застенчивость, категоричность

Введение:

Гендерная лингвистика в настоящее время является актуальной и интересным направлением в науке о языке. Исследования по гендерной лингвистике проводятся практически на материале всех современных письменных языков. В связи с этим существует много работ, выполненных на английском и русском языках. В этих работах объектом и предметом исследования является материал не только на английском и русском, но и на многих других языках, но язык оформления работ, как правило, английский или русский. Каждый язык имеет общее и специфическое в использовании языковых средств мужской и женской частью общества - носительницей этого языка. Эта особенность, с одной стороны, общечеловеческая, а с другой стороны, национально-языковая. Именно вторая сторона определяет гендерную специфику в речи мужской и женской половины носителей того или иного языка. Суть гендерной лингвистики состоит в изучении, описании одноязычной, сравнительной и сопоставительной, родовой речи как родственной, так и на материале неродственных языков.

В конце 60-х и начале 70-х гг. XX века в англоязычных странах под влиянием «Новое женское движение» в языкознании, резко увеличился объем исследований по гендерной лингвистике и возникла феминистская лингвистика. В своей книге «Язык и статус женщин», посвященной гендерным исследованиям, Робин Лакофф обосновала новое направление в науке о языке [11]. Идея Р. Лакоффа породила многочисленные научные исследования и дискуссии и создала возможность для прогнозирования конкретных практических задач. В качестве примера можно отметить, что такие исследователи, как Дюбуа и Крауч, обращают особое внимание на то, что в женской речи преобладает употребление утвердительно-вопросительных предложений. Д. Уэст и К.

Циммерман рассматривают проблему прерывания представители обоих полов думают друг о друге во время разговора [15]. Споры и обсуждения в основном касаются двух постулатов, выдвинутых Р. Лакофф: 1) у мужчин и женщин есть речь, которая различия, характерные для каждого из этих полов; 2) несоответствие в речи мужчин и женщин результат доминирующей роли мужчины в обществе [11]. Эта особенность также считается основой для этого несоответствие. Со временем эти два подхода сформировались как самостоятельные направления и стали причиной возникновения двух теорий, называемых «доминированием» и «дифференциацией» (доминирование и разница). Ученые, сторонники «доминанта» подход предполагает, что мужчины и женщины имеют разные речи из-за влияния на язык различий, присущих их взаимосвязи [11].

По мнению Д. Тонненны, который вслед за Д. Молтью и Р. Боркер придерживаются доминантного подхода [12], предполагается, что мальчики и девочки растут в условиях разных типов субкультур. В результате в них концентрируются такие формы общеязыковых отношений, т. е. способы обмена мыслями, которые проявляются в той или иной степени.

Такой подход можно увидеть в некоторых типах социальных наук, на которые в первую очередь повлияла антропология. Вообще, по мнению Д. Кэмерон, одной из ярких представительниц феминистской лингвистики, американская лингвистика в первую очередь не дочь филологии, а младшая сестра социологии [10].

Таким образом, узбекская мужская и женская речь имеют существенные различия. Мужчины и женщины используют одни и те же языковые

единицы, но семантическая, стилистическая и формообразующая палитра часто различаются. В мужской узбекской речи преобладает назидательность, определенный разряд в сочетании с мягкостью и вежливостью. Вторые компоненты выделяются в речи, обращенной к женщинам, детям (особенно девочкам). В узбекской женской речи преобладают мягкость, вежливость, раболепие, ласковость, некоторая застенчивость и выражение лояльности в речи, обращенной к мужу и его родственникам, детям и т. д.

Заключение:

Гендерные различия в речи мужчин и женщин присутствовали во все времена. Религия внесла свои коррективы в дифференциацию мужской и женской речи. Итак, по канонам ислама (и христианства) женская речь не могла быть доминирующей, а зачастую даже равноценной мужской в решении серьезных социальных, государственных и иных проблем.

Таким образом, женская узбекская речь до 1917 года, когда женщина находилась под чадрой, и женская узбекская речь в советский период и сейчас имеют серьезные различия как в лексическом, так и в морально-этическом и других аспектах. Современная речь узбечки свободна, многопроблемна, семантически и стилистически богата, в ней сочетается образование и национально-языковые традиции, сложившиеся в процесс исторического и культурного развития узбекского общества в целом. Это явление выдвигает гендерные исследования на первый план. Мужская и женская речь, такая проблема, как изучение эволюции мужской и женской узбекской речи в историческом контексте, имеющая большое теоретическое и практическое значение для выяснения истоков формирования таких качеств женской речи, как застенчивость, ласковость, сдержанность, эмоциональность, а мужская речь - некоторая категоричность, краткость, уважение и т.д.

Современные гендерные различия в речи мужчин и женщин генетических носителей узбекского языка отчетливо проявляются во все их возрастные периоды.

Использованная литература:

1. Interview with the poet and translator Fakhriyar / Erinishni ortga surib yashash mashagatlari (shoir va tarjimon Fakhriyor bilan suxbat) // Zhannatmakon. 2007. No.
2. Amosova, NN: 1) Fundamentals of English phraseology. M.: Librokom, 2010. 216 p. 2) Etymological foundations of the vocabulary of modern English.

- М.: Librokom, 2010. 224 p. ; Kunin, A. V. A course of phraseology of modern English. 2nd ed., Rev. M., 1996.
3. Lomonosov, M. V. Russian grammar. Preface [Electronic resource]. URL: <http://www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/lomon01/preface.htm>.
4. Madrakhimov, I. O'zbek tilida so'zning serqirraligi va uning tasniflash asoslari (= Polysemy of words in the Uzbek language and basics of their description): author. dis. ... Cand. philol. sciences. Tashkent, 1994. 25 p.
5. Collins, Forks. Oq kiyingan ayol (= Woman in white) / ingliz tilidan A. Iminov tarzhimasi (= translated from English by A. Iminov). Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi Uzbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2010. P. 39.
6. Djalilova Z. O., Juraev S. S., Kosimov S. M. Latin as a professional language of medical workers //Международный научно-практический электронный журнал «моя профессиональная карьера». Выпуск № 23 (том 1)(апрель, 2021). Дата выхода в свет: 30.04. 2021. – 2021. – С. 79.
7. Djalilova Z. O. Studies on gender linguistics in the field of Uzbek language //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 3.
8. Obidovna D. Z. &Sadullaev Denis. (2021). Formulas of speech etiquette in a gender-engineered communication strategy. central asian journal of theoretical & applied sciences, 2 (6), 5-11. Retrieved from <http://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/180>.
9. Джалилова З. О., Хасанов К. А., Султонов А. А. Роль научного управления в процессе обучения высококвалифицированных врачей в новом Узбекистане //Молодой ученый. – 2021. – №. 26. – С. 377-379.
10. Obidovna D. Z. Comparative Analysis Of Uzbek Men's And Women's Speech Through The Prism Of Gender Linguistics //Central Asian journal of literature, philosophy and culture. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 22-26.
11. Obidovna D. Z. Gender issues in foreign theoretical linguistics: concerning the history of the issue //Gender issues. – 2021. – Т. 7. – №. 6.
12. Djalilova Z. O., Juraev S. S., Kosimov S. M. Latin as a professional language of medical workers //Международный научно-практический электронный журнал «Моя профессиональная карьера». Выпуск № 23 (том 1)(апрель, 2021). Дата выхода в свет: 30.04. 2021. – 2021. – С. 79.
13. Jalilova Z. O. on the formation of the language of scientific literature in the history of the english language //E-Conference Globe. – 2021. – С. 18-22.
14. Jalilova Z. O. Concerning the issue of terms, having a place with various morphological classes (in view of the example of the terminological arrangement of social action) //Новый день в медицине. – 2020. – №. 4. – С. 501-503.

15. Obidovna, D. Z. . (2022). Speech Behavior and its Gender Specificity on the Basis of the Main English Language Variants. Middle European Scientific Bulletin, 22, 199-205. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1146>